

Proprietários ocultos, crimes ocultos:

Porque é que a transparência da propriedade efetiva é importante para a aplicação na pesca

Junho 2026

Introdução

As pescas são fundamentais para a estabilidade socioeconómica das comunidades costeiras, apoiando os meios de subsistência, a segurança alimentar e o património cultural em todo o mundo. Estes benefícios, no entanto, são prejudicados pela pesca ilegal, não declarada e não regulamentada (INN), que a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) descreve como “uma das maiores ameaças para os ecossistemas marinhos”.¹ Para além de esgotar os recursos marinhos, a pesca INN distorce os mercados, prejudica os pescadores legais e enfraquece as cadeias de abastecimento sustentáveis de produtos do mar. Está também frequentemente associada a atividades criminosas mais amplas, incluindo fraude fiscal,² branqueamento de capitais,³ violações dos direitos laborais,⁴ tráfico de seres humanos e contrabando de drogas,⁵ armas e produtos da vida selvagem.^{6,7}

O segredo para combater a pesca INN é identificar o “beneficiário efetivo” de um navio de pesca: os indivíduos que, em última análise, detêm, controlam e lucram com as atividades de pesca. A determinação do beneficiário efetivo é essencial para uma dissuasão e aplicação eficazes, mas a transparência limitada no setor mundial das pescas torna esta tarefa muito difícil.

Os beneficiários efetivos podem ocultar o seu envolvimento registando (“embandeirando”) navios em países não relacionados com a sua residência ou nacionalidade, ou utilizando estruturas empresariais complexas para escapar ao controlo e a sanções. Acordos pouco transparentes – tais como empresas de fachada, propriedade em camadas, *joint ventures* e mudanças frequentes nos nomes e bandeiras dos navios – permitem que os beneficiários efetivos ocultem as suas identidades. Esta dissimulação deliberada afasta-os da responsabilidade e dificulta os esforços de aplicação da lei, tanto a nível nacional como internacional. Sem visibilidade sobre a propriedade efetiva, as autoridades têm dificuldade em impor sanções eficazes, dismantlar redes organizadas ou impedir a reincidência.

É aqui que a transparência da propriedade efetiva se torna crítica. A transparência da propriedade efetiva refere-se à identificação e divulgação das pessoas singulares que, em última análise, detêm, controlam ou beneficiam de entidades jurídicas (tais como empresas) e de centros de interesses coletivos sem personalidade jurídica (tais como trusts). Já se utiliza noutros setores para combater uma série de atividades ilícitas, incluindo o branqueamento de

capitais, a corrupção, a evasão fiscal e o financiamento do crime organizado, e é cada vez mais reconhecido como um instrumento de transparência fundamental para combater a pesca INN.⁸

Impulso para a transparência da propriedade efetiva nas pescas. A partilha aberta e acessível de informações sobre a propriedade efetiva permite aos países gerir os seus recursos marinhos de forma mais sustentável e justa, ao mesmo tempo que permite às comunidades costeiras e aos pescadores locais identificar os verdadeiros proprietários dos navios de pesca. A recolha de informações sobre os beneficiários efetivos ajuda a evitar que interesses ocultos ou estrangeiros monopolizem o acesso aos pesqueiros e permite que os reguladores examinem e acompanhem os indivíduos por detrás das entidades empresariais, reduzindo o risco de os infratores contornarem as restrições ou sanções em matéria de licenciamento, reentrando no setor com novas identidades ou através de novas formas empresariais. O que é necessário agora é uma vontade política sustentada, uma coordenação internacional e institucional mais forte e uma implementação coerente para aplicar eficazmente estes instrumentos em todos os sistemas de governação das pescas.

Esta nota informativa apresenta exemplos de como a recolha de informações sobre os beneficiários efetivos pode ultrapassar estruturas empresariais complexas para identificar os verdadeiros responsáveis pela pesca ilegal. Ao fazê-lo, as autoridades podem ultrapassar a ofuscação deliberada e responsabilizar os verdadeiros beneficiários.

Rastrear as camadas de um caso histórico de pesca INN: dos navios aos beneficiários efetivos

Em janeiro de 2015, uma patrulha da Nova Zelândia identificou vários navios de pesca – o *Kunlun* (IMO: 7322897), *Songhua* (IMO: 9319856) e *Yongding* (IMO: 9042001) – a operar ilegalmente no Oceano Austral, uma área gerida pela Comissão para a Conservação da Fauna e da Flora Marinhas da Antártida (CCAMLR), onde 36 países e a UE regulam conjuntamente os recursos marinhos.⁹ Estes navios constavam da lista oficial de navios de pesca INN da CCAMLR, o que os proibia, por exemplo, de desembarcar as suas capturas em qualquer país membro.¹⁰ As investigações revelaram que os oficiais superiores dos navios eram de nacionalidade espanhola e que a propriedade era dissimulada através de empresas de fachada registadas no Belize e no Panamá.^{10,11} Este facto desencadeou uma importante investigação espanhola sobre uma rede mais vasta de pesca ilegal ligada a indivíduos e empresas espanholas.

As investigações subsequentes revelaram uma operação global encoberta de colheita de espécies de elevado valor em águas protegidas, com lucros encaminhados através de estruturas empresariais e financeiras complexas ligadas a Espanha.¹¹ Com base nos lucros estimados do grupo de 10 milhões de euros numa única campanha de pesca, as autoridades concluíram que o grupo poderia ter lucrado 100 milhões de euros ao longo do tempo.^{11,12}

A identificação das pessoas que beneficiavam destas práticas de pesca ilegais era uma tarefa difícil tanto para as autoridades policiais como para as autoridades de pesca. As estratégias que se seguem ilustram a forma como os que praticam a pesca ilegal podem ocultar as informações que ligam os navios individuais aos responsáveis pela tomada de decisões.

Estratégia de ofuscação ao nível do navio: mudança de nome e flag hopping

Uma das estratégias mais comuns para dissimular a propriedade de um navio consiste em mudar frequentemente de nome e de pavilhão. O *Kunlun*, por exemplo, mudou de nome 18 vezes e operou sob nove bandeiras diferentes (ver Figura 1).¹³ Da mesma forma, o *Yongding* adotou, pelo menos, 15 nomes e 12 bandeiras ao longo da sua vida operacional.¹³ Estas alterações não foram acidentais, mas fizeram parte de uma estratégia sistemática para interromper a continuidade dos registos de controlo e de execução.¹²

A prática de mudar o pavilhão de um navio, comumente designada por “flag hopping”, permite que

os navios “reponham” efetivamente a sua identidade regulamentar – permitindo-lhes frequentemente escapar a coimas por infrações anteriores ou repetidas.¹⁴ Nalguns casos, a troca de informações entre o estado de pavilhão anterior e o novo pode ser limitada ou inexistente, o que significa que as infrações, sanções ou a inclusão nas listas de pesca INN das organizações regionais de gestão das pescas podem não acompanhar o navio através das jurisdições.¹⁵ O novo estado de pavilhão também pode não verificar sistematicamente o historial de cumprimento anterior do navio.

Figura 1. Historial das alterações de nome e bandeira para o *Kunlun*.

Fonte: Trygg Mat Tracking.¹³

Estratégia de ofuscação ao nível do navio: flags of convenience

Um dos princípios fundamentais do direito marítimo internacional é o de que deve existir uma ligação genuína entre um navio e o seu estado de pavilhão.¹⁶ No entanto, esta regra nem sempre é aplicada, especialmente quando os operadores de pesca registam os seus navios sob um flag of convenience (FoC). Os estados de FoC, normalmente, oferecem registos abertos, permitindo aos proprietários de navios registar os seus navios independentemente do local onde o proprietário se encontra ou da sua nacionalidade.¹⁷ Costumam oferecer vantagens económicas, tais como taxas fiscais mais baixas, leis laborais fracas e custos administrativos mínimos.¹⁷ Os FoC também podem estar associados a mecanismos de monitorização, controlo e vigilância das pescas fracas, bem como a uma vontade ou capacidade política ou judicial limitada para fazer cumprir as regras da pesca e garantir a responsabilização.¹⁸ Isto cria, muitas vezes, um ambiente que facilita a pesca INN. O flag hopping está intimamente ligado à utilização mais alargada de FoC. O *Kunlun*, por exemplo, foi registado sob as bandeiras de cinco países considerados FoC pela Federação Internacional dos Trabalhadores dos Transportes (ITF).¹⁹ Dado que o registo em FoC é fácil e a supervisão é fraca, os navios podem também mudar frequentemente de pavilhão entre vários FoC para evitar controlos ou sanções.

O *Pilot Whale* (IMO: 7703986), um arrastão pelágico de 100 metros de comprimento, passou décadas a pescar ao longo da costa ocidental africana, provavelmente à procura de pequenos peixes pelágicos como a sardinela, sardinha e cavala.²⁰ Ao longo do tempo, pescou sob várias bandeiras, incluindo dos Camarões, da Geórgia e Guiné-Bissau^a, todos eles considerados países de FoC pela ITF.¹⁹ Para além do seu historial documentado de pesca ilegal nas águas senegalesas sob o pavilhão russo e com propriedade efetiva russa,²¹ o historial operacional do navio sugere que tanto os seus anteriores proprietários russos como os seus atuais proprietários conjuntos letões e emiradenses utilizaram sistematicamente FoC para escapar à vigilância e às medidas de controlo das pescas nas águas da África Ocidental (ver Figura 2).^b De acordo com a Global Fishing Watch e a Lloyd's List Intelligence, desde 2019, este navio tem pescado nas águas da Mauritânia e da Guiné-Bissau sob o pavilhão dos Camarões, sem nunca ter entrado nas águas dos Camarões (ver Figura 3).^c Ao registarem-se nos FoC, os beneficiários efetivos podem focar-se em unidades populacionais de pequenos pelágicos cada vez mais sobreexploradas²², contornando processos mais rigorosos de registo e comunicação.

- a. Os dados sobre o estado da bandeira foram obtidos na base de dados Lloyd's List Intelligence, [Seasearcher](#), [8 de maio de 2026].
- b. Os dados sobre a propriedade do navio foram obtidos na base de dados Lloyd's List Intelligence, [Seasearcher](#), [8 de maio de 2026]. As informações sobre os beneficiários efetivos disponíveis na base de dados da Lloyd's List Intelligence, [Seasearcher](#), podem, por vezes, dizer respeito a empresas e não a pessoas singulares. Esta informação pode diferir da relativa ao beneficiário efetivo final (UBO), que é a pessoa (ou, por vezes, um pequeno grupo de pessoas) que, em última análise, detém ou exerce um controlo efetivo sobre uma entidade jurídica.
- c. Os dados do AIS foram obtidos a partir do Global Fishing Watch, [8 de maio de 2026]. O [Global Fishing Watch](#) é uma organização internacional sem fins lucrativos dedicada ao avanço da governação dos oceanos através de uma maior transparência da atividade humana no mar. Os pontos de vista e as opiniões expressos neste relatório são da responsabilidade dos autores, que não estão ligados ao Global Fishing Watch, nem são patrocinados, apoiados nem têm estatuto oficial. Ao criar e partilhar publicamente visualizações de mapas, dados e ferramentas de análise, o Global Fishing Watch pretende permitir a investigação científica e transformar a forma como o nosso oceano é gerido. Os dados públicos do Global Fishing Watch foram utilizados na produção desta publicação. Toda e qualquer referência a "pesca" deve ser entendida no contexto do algoritmo de deteção de pesca do Global Fishing Watch, que é um melhor esforço para determinar o "esforço de pesca aparente" com base nos dados de velocidade e direção dos navios do Sistema de Identificação Automática (AIS) recolhidos através de satélites e receptores terrestres. Dado que os dados do AIS variam em termos de exaustividade, precisão e qualidade, e que o algoritmo de deteção da pesca é uma estimativa estatística da atividade de pesca aparente, é possível que algum esforço de pesca não seja identificado e, inversamente, que algum esforço de pesca identificado não seja pesca. Por estas razões, o GFW qualifica todas as designações do esforço de pesca dos navios, incluindo os sinónimos do termo "esforço de pesca", como "pesca" ou "atividade de pesca", como "aparentes" e não como certas. Toda e qualquer informação do GFW sobre o "esforço de pesca aparente" deve ser considerada como uma estimativa e deve ser considerada exclusivamente por sua conta e risco. O GFW está a tomar medidas para garantir que as designações do esforço de pesca sejam tão exatas quanto possível.

O cronograma de um navio de pesca: Pilot Whale

RESUMO	1992	1996	2002	2009	2013	2014	2019	2022	2024	
Nome do navio	Mikhail Verbitskiy				Pilot Whale	Mikhail Verbitskiy	Pilot Whale			
Pavilhão	Rússia				São Cristóvão e Nevis	Rússia	Geórgia	Camarões	Guiné-Bissau	
Proprietário registado	N/A	Sevrybpromrazvedka Prospecting e Scientific Research Fleet Administration	ZAO 'Karat-1'	Transco Company Limited	Inflex Group Corporation	Transco Company Limited	Ocean Whale Company Limited			
Beneficiário efetivo	Sevrybpoisk	Sevrybpromrazvedka Prospecting e Scientific Research Fleet Administration	N/A	Transco Company Limited	Inflex Group Corporation	Transco Company Limited	Denis Basin (50%) e Vladimir Sinelnikov (50%)	Bozena Basina (50%) e Sergejs Sinelnikovs (50%)	Bozena Basina (50%) (Lituânia) e Fish Fleet Management FZE (50%)	

Figura 2. O nome, a bandeira e a cronologia da propriedade do Pilot Whale.

Fonte: Lloyd's List Intelligence.

Figura 3. Atividade de pesca do Pilot Whale em águas da África Ocidental.

Fonte: Global Fishing Watch^c.

Estratégia de ofuscação a nível corporativo: empresas de fachada, propriedade em camadas e jurisdições de sigilo

A nível corporativo, os proprietários de navios envolvidos na pesca INN também podem esconder as suas verdadeiras identidades e atividades por detrás de estruturas empresariais complexas. Um exemplo é a utilização de empresas de fachada: entidades jurídicas que, normalmente, só existem no papel, sem empregados, operações nem presença física. Nesses acordos, a empresa de fachada detém frequentemente ativos e gere transações financeiras em nome de uma empresa-mãe, permitindo que o controlo e os lucros sejam separados da propriedade legal e da atividade operacional visível.²³

A investigação espanhola referida revelou que a rede utilizava empresas de fachada estabelecidas em várias jurisdições de sigilo^d, incluindo Belize e Panamá.^{10,11} Estas jurisdições têm sido historicamente caracterizadas por requisitos limitados de transparência e divulgação, embora ambos os países tenham tomado medidas para melhorar os regulamentos de transparência financeira nos últimos anos.^{24,25}

De acordo com a investigação da C4ADS, mais de 50% das redes de pesca INN utilizam empresas fantasmas ou de fachada, o que realça a natureza sistémica da opacidade das empresas em operações de pesca ilegal.²⁶ As empresas de fachada e as jurisdições de sigilo não só permitem que os beneficiários efetivos permaneçam escondidos por detrás de múltiplas camadas de empresas, como também podem apoiar a circulação e o branqueamento de lucros ilícitos entre jurisdições, distanciando ainda mais os decisores das atividades ilegais subjacentes. As jurisdições de sigilo escolhidas para a constituição de empresas de fachada são frequentemente aquelas em que não existe qualquer obrigação de registar ou atualizar a propriedade legal ou efetiva das empresas, em que essas informações não são acessíveis ao público e em que o país não tem um acordo de troca de informações

com o país do beneficiário efetivo, o que significa que as autoridades não podem solicitar informações. Utilizando estas estruturas, os navios podem ser repetidamente comprados, vendidos ou reatribuídos entre empresas interligadas, criando a aparência de uma mudança de propriedade, embora permaneçam efetivamente sob o controlo da mesma rede subjacente (ver, por exemplo, Figura 4). Esta prática de mudança de propriedade aparente gera uma opacidade jurídica e administrativa a vários níveis. Ao estruturar as transferências entre entidades relacionadas, as empresas de pesca interrompem a continuidade da propriedade e complicam significativamente a capacidade das autoridades responsáveis pela aplicação da lei de apurar responsabilidades ou identificar os beneficiários finais.

Figura 4. Exemplo fictício para fins ilustrativos de estruturas de propriedade complexas e práticas de revenda.

O caso do *Fin Whale* (IMO: 8314299), um arrastão da mesma frota que o *Pilot Whale*, é outro exemplo que ilustra esta estratégia de ofuscação. O *Fin Whale* tem um historial igualmente suspeito de mudanças de nome e de alternância entre FoC. De acordo com a Lloyd's List, desde 2022, foi registado sob as bandeiras dos Camarões, da Guiné-Bissau e da Gâmbia, onde se encontra atualmente.^e Como mostra a Figura 5, durante a pesca na Mauritânia ao abrigo destes três FoC diferentes, a propriedade efetiva e o controlo do *Fin Whale* foram partilhados entre um cidadão lituano e uma empresa dos Emirados Árabes Unidos, cujo

proprietário não pôde ser identificado.^e No entanto, o navio era operado pela Ocean Whale Company Limited, uma empresa maltesa que parece ser uma empresa de fachada, de acordo com o Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação²⁷ e o Registo Comercial de Malta²⁸. Vários níveis de opacidade como este podem criar uma atmosfera em que os proprietários de pesca podem evitar regras de pesca mais rigorosas, quotas e escrutínio do seu país de origem, enquanto os seus navios continuam a pescar pequenos pelágicos sobreexplorados na África Ocidental²⁹.

d. As jurisdições de sigilo são territórios, incluindo cidades, estados, províncias e países que incentivam a deslocalização de transações económicas e financeiras que, de outra forma, seriam estrangeiras, através de fortes regras de proteção da privacidade. Estas jurisdições asseguram que a identidade das pessoas que transferem o seu dinheiro através delas não pode ser divulgada. Este facto prejudica frequentemente a legislação e a regulamentação de outra jurisdição. Muitas jurisdições de sigilo também são paraísos fiscais.

e. Os dados sobre a propriedade do navio foram obtidos na base de dados Lloyd's List Intelligence, [Seasearcher](#), [8 de maio de 2026]. Os dados podem conter erros, o que significa que a propriedade só deve ser presumida.

Figura 5. Mapa com a atividade de pesca, estados de bandeira, proprietários registados e beneficiários efetivos do Fin Whale.

Fonte: Global Fishing Watch⁶ e Lloyd's List Intelligence.

Outra estratégia comum consiste em os beneficiários efetivos manterem o controlo através de empresas intermediárias, distanciando legalmente os beneficiários efetivos dos navios envolvidos na pesca ilegal. A Figura 6 apresenta um exemplo fictício dessa estrutura em camadas. É frequente serem inseridas várias camadas de empresas de

fachada estrangeiras entre os navios envolvidos na pesca ilegal e os indivíduos que lideram essas operações e que delas beneficiam. Esta difusão da responsabilidade permite que os líderes de uma rede de pesca INN mantenham um controlo efetivo, negando o seu envolvimento nas atividades ilegais dos navios¹³.

Figura 6. Exemplo fictício para fins ilustrativos da estrutura de propriedade corporativa de navios de pesca.

Estratégia de ofuscação financeira e jurídica: ações ao portador

Pode ser criada uma maior opacidade através de acordos financeiros e jurídicos destinados a ocultar a propriedade e a difundir a responsabilidade. As ações ao portador são um tipo de instrumento financeiro em que um indivíduo “detém” um interesse legal numa sociedade apenas em virtude de possuir um certificado físico de ações, e não aparece como proprietário registado nos registos da empresa.³⁰ Uma vez que não existe um registo oficial que associe uma pessoa ou entidade específica às ações, presume-se legalmente que quem “possui” o certificado detém a propriedade dessa empresa, que pode, então, ser transferida simplesmente através da entrega do certificado. Este anonimato tornou historicamente as ações ao portador atrativas para o sigilo e um grande obstáculo à transparência.³⁰

No contexto das violações da pesca INN, podem ser utilizadas para ocultar os verdadeiros beneficiários efetivos de navios e empresas de exploração. Este facto dificulta a capacidade das autoridades das pescas e dos serviços responsáveis pela aplicação da lei para apurar responsabilidades e aplicar sanções. Como mostra a Figura 7 com um exemplo fictício, as ações da entidade fantasma registada em Belize foram emitidas como ações ao portador. Ao criar camadas de empresas em várias jurisdições e ao emitir ações ao portador, os indivíduos que, em última análise, controlam as operações de pesca podem permanecer ocultos.

Figura 7. Exemplo fictício para fins ilustrativos da estrutura de propriedade de um navio e da utilização de ações ao portador.

Conclusões e recomendações

As estratégias descritas acima demonstram como a pesca ilegal pode ser deliberadamente ocultada através de estruturas empresariais complexas e transnacionais. Nestas circunstâncias, a aplicação da lei a nível dos navios ou no mar é insuficiente para responsabilizar os verdadeiros infratores.

Estes casos ilustram igualmente o valor único da análise dos beneficiários efetivos como instrumento de aplicação da lei e de responsabilização. Na investigação espanhola, o rastreamento da propriedade e do controlo em múltiplas entidades empresariais e jurisdições permitiu revelar a escala e a natureza sistemática das violações na investigação espanhola, o que acabou por resultar em coimas de cerca de 17,8 milhões de euros.¹¹ Além disso, os beneficiários efetivos foram impedidos de realizar operações de pesca e de obter subsídios públicos e outros benefícios.¹¹ Crucialmente, os dados sobre os beneficiários efetivos permitiram às autoridades ir além dos navios individuais para identificar atividades de pesca ilegais repetidas e coordenadas, agregar sanções em navios relacionados e determinar onde residia realmente o controlo efetivo e a tomada de decisões. Esta mudança tornou possível dirigir as ações de execução para aqueles que orquestravam e lucravam com as atividades de pesca

ilegais, em vez dos que estavam fisicamente presentes a bordo do navio.

Embora a análise dos beneficiários efetivos tenha, finalmente, permitido aos investigadores desvendar estes casos, o processo teria sido muito mais rápido e simples se os países envolvidos tivessem recolhido dados sobre os beneficiários efetivos ou dispusessem de um registo nacional de beneficiários efetivos. O acesso a esses dados sobre os beneficiários efetivos ou a um registo que incluísse os navios de pesca teria permitido às autoridades identificar rapidamente os indivíduos que estão por detrás das empresas estratificadas e partilhar essa informação com os seus homólogos internacionais.

A lição central destes casos é clara: a pesca ilegal não pode ser eficazmente combatida sem transparência relativamente a quem, em última análise, detém, controla e beneficia desses navios e das suas operações. A recolha rigorosa e a transparência significativa dos dados relativos aos beneficiários efetivos são, pois, indispensáveis para combater a pesca INN e garantir que as sanções sejam proporcionais, adequadamente dissuasivas e dirigidas aos verdadeiros infratores.

A Oceana apela aos países para que:

- **Exijam e verifiquem informações sobre a propriedade legal e efetiva quando embandeirarem ou permitirem o acesso às suas águas.** Todos os estados de pavilhão e costeiros recolham e verifiquem as informações sobre a propriedade legal e efetiva de todos os navios de pesca no momento do registo do navio, do embandeiramento ou da emissão de autorizações de pesca nas suas águas.
- **Publiquem e mantenham listas públicas dos navios autorizados a pescar sob o seu pavilhão ou a operar nas suas águas.** Assegurem o acesso às informações sobre a propriedade efetiva associada e cumpram as obrigações de divulgação da propriedade efetiva dos organismos regionais de pesca.
- **Exijam que os seus cidadãos e as empresas constituídas na sua jurisdição revelem quaisquer interesses legais, económicos ou financeiros que detenham em navios de pesca que arvoem pavilhão de países estrangeiros.** Todos os estados recolham e tornem públicas estas informações.
- **Utilizem vários canais para recolher e verificar as informações sobre os beneficiários efetivos, nomeadamente através do registo de navios, da emissão de licenças de pesca, da constituição de empresas e dos setores financeiro e dos seguros.** A autodeclaração pelos beneficiários efetivos e os controlos cruzados com os registos nacionais de propriedade constituam uma prática corrente, apoiada por enquadramentos de combate ao branqueamento de capitais.
- **Partilhem informações com as autoridades competentes.** Quando ya exista un registo nacional de propiedad efectiva, los ministerios de pesca y transporte deberían tener acceso a esta información para contrastarla.

Referências

- 1 Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO). (n.d.). *Illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing*. <https://www.fao.org/iuu-fishing/en/>
- 2 Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico. (2013). *Evading the Net: Tax Crime in the Fisheries Sector*. Publicación de la OCDE. <https://doi.org/10.1787/9338d9b5-en>
- 3 Grupo Ásia/Pacífico contra o Branqueamento de Capitais. (2023). *APG Issues Paper: Illicit financial flows generated from illegal fishing*. https://apgml.org/sites/default/files/documents/APG_Issues_Paper_-_Illicit_financial_flows_generated_from_illegal_fishing_-_November_2023.pdf
- 4 Decker Sparks, J. L., & Hasche, L. K. (2019). Complex linkages between forced labor slavery and environmental decline in marine fisheries. *Journal of Human Rights*, 18(2), 230- 245. <https://doi.org/10.1080/14754835.2019.1602824>
- 5 Gabinete das Nações Unidas sobre Drogas e Crime. (2011). *Transnational organized crime in the fishing industry*. United Nations. https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Issue_Paper_-_TOC_in_the_Fishing_Industry.pdf
- 6 Wyatt, T. (2021). *Wildlife trafficking: A deconstruction of the crime, the victims, and the offenders*. Springer Nature. <https://doi.org/10.1057/9781137269249>
- 7 Haenlein, C. (2017). *Below the surface: How illegal, unreported and unregulated fishing threatens our security*. Royal United Services Institute. https://static.rusi.org/201707_rusi_below_the_surface_haenlein.pdf
- 8 Rossi, I., El Khoury, C. A., Thomas, I., Malcherek, L., & Al Janahi, M. (2025). *Targeted transparency: Sectoral approach to beneficial ownership in procurement and real estate*. IMF Working Papers No. 181. Fondo Monetario Internacional. <https://doi.org/10.5089/9798229023832.001>
- 9 Governo da Nova Zelândia. (14 de janeiro de 2015). *Further illegal fishing vessel discovered* [Comunicado de prensa]. <https://www.beehive.govt.nz/release/further-illegal-fishing-vessel-discovered>
- 10 Comissão do Atum do Oceano Índico (IOTC). (18 de abril de 2015). *Elementos complementares para discussão no ponto 7 da ordem de trabalhos do Comité de Conformidade*. IOTC-2015-CoC12-08a Rev4[E]. Secretariado da IOTC. <https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/b63b20f2-f056-442d-a2b1-5deaca5ce933/content>
- 11 ClientEarth. (2019). *The Spanish legal process for prosecuting illegal fishing: A story of success?* <https://www.clientearth.org/media/cd0jgn3j/the-spanish-legal-process-for-prosecuting-illegal-fishing-a-story-of-success-ce-en.pdf>
- 12 Interpol. (18 de março de 2016). *Spanish operation nets suspects behind illegal fishing*. <https://www.interpol.int/en/News-and-Events/News/2016/Spanish-operation-nets-suspects-behind-illegal-fishing>
- 13 Trygg Mat Tracking. (s.d.). *Vessel Details - ASIAN WARRIOR - Currently Listed*. Lista combinada de navios INN. <https://www.iuu-vessels.org/Vessel/GetVessel/40e28ac4-d7e6-47a8-8f3b-ed8100442105>
- 14 Tribunal de Contas Europeu. (2026). *EU action to combat illegal fishing control systems in place but weakened by uneven checks and sanctions by Member States*. https://www.eca.europa.eu/lists/ecadocuments/sr22_20/sr_illegal_fishing_en.pdf
- 15 Hutniczak, B. (2019). *Coordination between RFMOs on mutual recognition of IUU vessel lists*. *Marine Policy*, 107, 103596. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2019.103596>
- 16 Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, 10 de dezembro de 1982, 1833 U.N.T.S. 397 (entrou em vigor a 16 de novembro de 1994). https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf
- 17 Comissão Europeia: Agência de Execução Europeia para o Clima, as Infraestruturas e o Ambiente, Schinas, O., Progoulaki, M., Hallside, M., Myti, M., Petidou, V., & Danckwerts, O. (2026). *Study on flag State responsibilities and 'open registers' for vessel registration*. <https://data.europa.eu/doi/10.2926/1253552>
- 18 Oceana. (2026). *Flags of convenience and hidden ownership: EU-owned fishing vessels in high-risk jurisdictions*. <https://europe.oceana.org/wp-content/uploads/sites/26/2026/01/Report-flags-of-convenience-2026.pdf>
- 19 Federação Internacional dos Trabalhadores dos Transportes. (n.d.). *Current registries listed as FOCs*. <https://www.itfseafarers.org/en/issues/flags-of-convenience/current-registries-listed-focs>
- 20 Oceana. (2025). *Why transparency matters: Exposing EU ownership of high-risk fishing vessels in Guinea-Bissau*. <https://europe.oceana.org/wp-content/uploads/sites/26/2025/02/BRIEFING-WHY-TRANSPARENCY-MATTERS-GUINEA-BISSAU.pdf>
- 21 Greenpeace. (2012). *Main basse sur la Sardine. Le scandale des autorisations de pêche au Sénégal: un drame en cinq actes*. Greenpeace Africa. https://www.greenpeace.ch/static/planet4-switzerland-stateless/2019/05/994a93a1-994a93a1-2012_oceans_rapport_mainsardine.pdf
- 22 Failler, P. (2024). *Small Pelagics in West Africa face the multiple challenges of food security, wealth creation and regional governance*. *Politica Marítima*, 170, 106374. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2024.106374>
- 23 Global Financial Integrity. (n.d.). *Anonymous Shell Companies*. <https://gfintegrity.org/issue/anonymous-shell-companies/>
- 24 Grupo de Ação Financeira do Caribe. (2025). *Anti-money laundering and counter-terrorist financing measures - Belize, Mutual Evaluation Report*. <https://www.fatf-gafi.org/content/dam/fatf-gafi/fsrb-mer/Belize-MER-2024.pdf.coredownload.inline.pdf>
- 25 Fundo Monetário Internacional. (2024). *Panama: Financial Sector Assessment Program - Technical Note on Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism (AML/CFT)*. Relatório do FMI sobre o país n.º 24/234. <https://doi.org/10.5089/9798400284762.002>
- 26 C4ADS. (2019). *Strings Attached: Exploring the Onshore Networks Behind Illegal, Unreported & Unregulated Fishing*. <https://c4ads.org/wp-content/uploads/2019/08/StringsAttached-Report.pdf>
- 27 Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação. (n.d.). *Base de dados de fugas offshore: Nó 55074402*. Obtido a 22 de abril de 2026 de <https://offshoreleaks.icij.org/nodes/55074402>
- 28 Registo Comercial de Malta. (2024). *Ocean Whale Company Limited*. <https://europe.oceana.org/wp-content/uploads/sites/26/2025/01/Malta-Ocean-Whale-Involved-parties.pdf>
- 29 Touron-Gardic, G., Hermansen, Ø., Failler, P., Dia, A.D., Tarbia, M.O.L., Brahim, K., Thorpe, A., Deme, E.H.B., Beibou, E., Abou Kane, E. & Bouzouma, M. (2022). *A cadeia de valor dos pequenos pelágicos na Mauritânia - Mudanças recentes e impactos na segurança alimentar*. *Politica Marítima*, 143, 105190. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2022.105190>
- 30 GAFI. (2023). *Beneficial ownership of legal persons*. <https://www.fatf-gafi.org/content/dam/fatf-gafi/guidance/Guidance-Beneficial-Ownership-Legal-Persons.pdf.coredownload.pdf>

Citação sugerida: Kasana, D., Knobel, A., Rosado Y., Skerritt, D., Vulperhorst, V. (2026). *Proprietários ocultos, crimes ocultos: Porque é que a transparência da propriedade efetiva é importante para a aplicação na pesca*. Oceana. 8 pp.

Número DOI: 10.5281/zenodo.20490602

Fotografias e ilustrações: © OCEANA.

Cofinanciado pela
União Europeia

As opiniões e pontos de vista expressos são, no entanto, apenas do autor e não refletem necessariamente os da União Europeia ou da CINEA. Nem a União Europeia nem a CINEA podem ser responsabilizadas por eles.